

Porque brincar é coisa séria!

REFLEXÕES SOBRE OS CONCEITOS DE LÚDICO, JOGO, BRINCADEIRA E BRINQUEDO¹

Profa. Dra. Rosemary L. Ramos²

Universidade Salvador e Baiana Business

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7888-9677>

A ludicidade sempre esteve presente e inserida no cotidiano dos seres vivos. Conforme Huizinga (...) a ação lúdica não é exclusiva do Ser Humano adulto ou criança. Ela pode ser identificada até mesmo nas ações dos animais. O Lúdico, enquanto fenômeno, acompanha toda a história da civilização. Ora definidor das situações da infância, ou como ação no mundo adulto, sendo reconhecido como elemento fundamental no processo de aprendizagem, desenvolvimento e constituição do ser humano.

Atualmente, é crescente o reconhecimento de que as atividades lúdicas se constituem em elemento fundamental no processo de aprendizagem, desenvolvimento e constituição do ser humano. Apesar de estudadas e discutidas continuamente por diferentes autores, definir ludicidade, brincadeiras, jogos e brinquedos se constitui um exercício mais complexo do que aparenta, devido à diversidade de experiências que aparecem com este nome.

Estudado e discutido por diferentes autores há muito tempo, o termo traz definições e categorias de ação bem peculiares e diversificadas, a depender das concepções de homem, mundo, sociedade, aprendizagem, etc. de cada autor, que compreende e define ludicidade de um modo diferenciado, atribuindo aos termos: ludicidade, jogo, brinquedo e brincadeira o significado que bem entende. O presente artigo objetivo, portanto, esclarecer de qual lugar falamos quando nos referimos à ludicidade e todos os demais termos que acompanham tal conceito. E iniciemos com a origem da palavra Lúdico.

¹ O presente artigo é originário da tese de doutorado da autora: RAMOS, Rosemary. Como pode um peixe vivo viver fora d'Água fria: formação de professores para uma prática pedagógica lúdica. Salvador: UFBA. Tese de Doutorado. Faculdade de Educação. 2003.

² Doutora em Educação e Contemporaneidade. Professora da pós graduação da UNIFACS e Baiana Business. Licenciada em Pedagogia e Educação Artística (UCSAL). Membro do Grupo de Pesquisa FORMACCE (UNEB). Palestrante e consultora educacional para formação de professores e criação de designs pedagógicos inovadores para o ensino-aprendizagem, com Metodologias Ativas, Lúdico, Arte, Tecnologias Digitais. Idealizadora dos projetos: **BNCCNAESCOLA** - @bnccnaescola e **Fans do Lúdico** - @fansdoludico. Email: fansdoludico@gmail.com. Site: www.rosemaryramos.com.br e www.fansdoludico.com.br. Lattes <http://lattes.cnpq.br/4460076374955723>.

Porque brincar é coisa séria!

Abraçando as referências do mundo grego temos a noção adjetiva, a ação lúdica, ligada ao termo ludus – i: definido como “saltos dos peixes e o borbulhar das águas”, ao tempo que remete ao jogo regrado ou, genericamente, a qualquer sistema de regra, etimologicamente, porém, não significa movimento rápido, e sim não-seriedade, no sentido de ilusão ou simulação². Para Johan Huizinga (1993, p. 41) os jogos infantis, as competições esportivas, representações litúrgicas e teatrais e jogos de azar concernem ao campo semântico de ludus.

Mais tarde, com a formação das línguas românicas, ludus cedeu lugar aos termos jocus, jocare cujo sentido específico — troça, gracejo, zombaria — foi ampliado para o de jogo em geral, designando, concomitantemente, uma atividade livre e espontânea, diversa de qualquer outra imposta e dirigida. A noção substantivada jocus, iocare se liga ao entretenimento e à distração tanto quanto à representação cênica e aos jogos de azar. Gradativamente, foi associado a este termo um grande número de fenômenos o que o fez ter diferentes significados, a depender da época e local em que surge ou é utilizado, chegando a confundir-se com "zombaria", "passatempo", "divertimento", ou mesmo sendo usada como sinônimo de jogos, brinquedos, brincadeiras.

Contudo, o que importa assinalar desde logo é que a ludicidade expressa e se constitui como uma experiência fundamental da existência humana. A importância do fator lúdico para a civilização é ressaltada por Huizinga (1993, p. 7) “as grandes atividades arquetípicas da sociedade humana sempre foram marcadas pelo jogo”.

A Ludicidade (manifestação essencial do lúdico) é, em essência, movimento, porque supõe uma ação, uma dinâmica própria, durante a qual o envolvido apresenta mudanças quantitativas em relação ao seu comportamento, aos seus sentimentos, à sua aprendizagem ou à sua forma de expressão, concretizando-se a partir de ações que surgem em períodos específicos da vida da criança: as brincadeiras, os jogos, os brinquedos e os divertimentos, ligados entre si justamente por sua natureza essencialmente lúdica.

A partir dos diálogos com Cipriano Luckesi (1998; 2000) em suas aulas, compreendo a ludicidade em uma perspectiva mais abrangente, como um ‘fazer’ humano mais amplo do que ‘divertimento’, porque não diz respeito só à presença de brincadeiras ou jogos, mas também a um sentimento, atitude do sujeito participante, que se refere a um prazer de celebração, em função do envolvimento genuíno com a atividade.

A ludicidade é compreendida como uma experiência interna decorrente do envolvimento intenso, pleno e integral dos seres humanos nos acontecimentos, que pode

Porque brincar é coisa séria!

existir em qualquer atividade humana — brincadeiras, jogos, trabalho, etc., mediatizada por este sentimento de entrega à ação.

Mas afinal, como definimos aqui a ludicidade? Compreendemos a Ludicidade de uma forma mais ampla que a ação de jogar e brincar. Enquanto um fenômeno que decorre do movimento do ser humano com a vida, de sua essência lúdica, implica uma atitude criativa, permanentemente em mudança. Muito mais que ‘divertimento’, envolve e está presente nas brincadeiras ou jogos, mas também em muitas outras ações do ser humano e seu viver.

Sobre isto, observa Luckesi (2000, p. 21) “[...] o que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age ludicamente, vivencia uma experiência plena. Com isso, queremos dizer que, na vivência de uma atividade lúdica, cada um de nós está inteiro nesse momento; nos utilizamos da atenção plena, como definem as tradições sagradas orientais”. ‘Estar pleno’ refere-se à atenção integral dedicada pelo sujeito à situação que experiência no momento. É o exercício do ‘estar’ no presente.

Aplicado ao fenômeno educativo, sobretudo no âmbito da educação infantil, percebe-se sua congruência no que se refere à mobilização de ações docentes voltadas para a melhoria de proposições de atividades que, de fato, venham possibilitar experiências lúdicas para as crianças tomando-se como referência que o lúdico não se restringe apenas ao jogo ou à brincadeira; implica, portanto, no envolvimento mais profundo do sujeito de maneira que ocorra um encontro consigo mesmo.

Os conceitos jogos e brincadeiras, por sua vez, são traduzidos de modo peculiar por cada teórico que tematiza o desenvolvimento infantil. Em nosso vocabulário corrente, alguns adotam o termo jogo para significar muitas atividades da criança. Assim, ora designa atividades que, no sentido amplo, referem-se a prazer, alegria, etc., as quais são consideradas lúdicas; ora atividades infantis, cujo significado concerne ao processo de apreensão do real, envolvendo o imaginário e o símbolo e/ou aquelas que implicam o uso de regras externas, com estrutura formal.

Brougère (2002), em seus estudos, considera como ‘jogo’ todas as atividades lúdicas da criança, mas não estabelece uma distinção entre brincar e jogar. Trata, sim, com maior especificidade, da existência do que chama ‘cultura lúdica’, subjacente à pluralidade da ação de brincar, própria da infância. Ele afirma que, a depender da circunstância, este termo pode ser traduzido como:

a) atividade caracterizada pelo fato de que seres jogam, quer diga respeito à atividade observável ou sentimento pessoal que cada um tem ao participar do jogo;

Porque brincar é coisa séria!

- b) sistema de regras que existe e subsiste de modo abstrato independentemente dos participantes;
- c) material ou conjunto de peças que permite jogar;
- d) associa-se às atividades imitativas, representativas, de forte cunho simbólico, que são denominadas por alguns autores como “jogos de faz de conta”.

Piaget utiliza o termo ‘jogo’ para referir-se a todas as atividades lúdicas da criança, embora as classifique e diferencie, relacionando-as ao processo de desenvolvimento, definindo características próprias a cada uma das etapas que identifica, denominando-as jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regras; Enquanto Vygotsky (1998), em sua abordagem, reconhece uma distinção entre os brincar com forte caráter simbólico e àquelas marcadas por regras externas e impostas socialmente, e emprega ora o termo ‘brinquedo’, ‘brincadeira’, ou ‘jogo de papéis’ para aludir às ações lúdicas infantis.

Quanto aos jogos, eles são em geral competitivos e caracterizam-se por regras de consenso, não raro ditadas de fora; por uma exigência de usar os instrumentos da atividade do modo para o qual foram criados, e não como a imaginação ditar; e, frequentemente, por um objetivo ou propósito externo à atividade em si, como, por exemplo, o de ganhar.

Os jogos, usualmente, começam a ser praticados quando a noção de regras e papéis sociais é apreendida por cada pessoa. Antes dos cinco, seis anos, dificilmente uma criança joga, pois ainda não tem possibilidade de atuar com regras permanentes. Nenhuma criança, por exemplo, joga xadrez seguindo suas regras, mas um pré-adolescente já começa a fazê-lo. Assim, brincar e jogar podem ser considerados atividades lúdicas, mas nem todas as atividades lúdicas correspondem apenas à prática de brincadeiras ou jogos.

As brincadeiras são definidas por nós como aquelas atividades que consolidam com o surgimento da linguagem, desdobrando-se nas atividades dramáticas, nos jogos teatrais para os adultos e os adolescentes. Piaget (1998) as denomina de jogos simbólicos e Vygotsky (1998), jogos de papéis ou, simplesmente, brincadeiras. Elas são marcadas pelo envolvimento solto da fantasia e pela ausência de objetivos fora da atividade em si (BETTELHEIM, 1998).

01 – Constitui-se naquelas atividades que envolvem, em geral, competição. Trazem em si regras e procedimentos estruturados e transmitidos culturalmente, tais como os jogos de tabuleiro ou de quadra. Estes começam a ser praticados quando a criança internaliza a noção de regras e papéis sociais, o que ocorre após os seus cinco, seis anos. Antes disso, dificilmente uma criança joga, pois ainda não tem possibilidade de atuar com regras

Porque brincar é coisa séria!

permanentes. Nenhuma criança, por exemplo, joga xadrez seguindo suas regras, mas um pré-adolescente já começa a fazê-lo.

02 – Significa material ou conjunto de peças que permite jogar.

Já brinquedo embora também se constitua objeto de suporte para a brincadeira, tais como boneca, bola, carrinho etc, difere do Jogo enquanto material ou conjunto de peças que permite jogar. O brinquedo é um objeto que pressupõe uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, não há um sistema de regras para definir como será utilizado. Podemos até denominar um tabuleiro de xadrez como um brinquedo. Mas... será que dá para denominar uma boneca como jogo?

Os divertimentos constituem-se naquelas atividades gerais, que não são denominadas nem como jogo, nem como brincadeira, porém são consideradas por quem brinca como essencialmente lúdicas. Enfim, brincadeiras e jogos e divertimentos podem ser considerados atividades lúdicas, mas nem todas as atividades lúdicas correspondem apenas à prática de brincadeiras ou jogos.

Embora seja possível observar a execução e funcionamento dos jogos e das brincadeiras no momento da ação, podendo ser planejado e descrito de forma mais aberta ou não, o lúdico e a ludicidade só serão compreendidos no seu acontecer. A compreensão do lúdico perpassa o sentir. Ele precisa ser vivido para ser compreendido. Uma idéia intelectualizada até pode tentar definir o significa este fenômeno, mas não consegue fornecer o sentido exato do que é sentido na vivência lúdica. O ato lúdico não existe para se torna conceito, mas sim para ser vivido.

O homem atinge a plenitude da condição de humano através do brincar, e de todos os estados do homem só através da materialização do lúdico que ele conquista sua plenitude sensível e racional. O lúdico, mais do que um substrato natural, biológico, só se desenvolve plenamente e tem sentido, assim como qualquer atividade humana, num processo de interação social. É no coletivo que ela encontra o campo apropriado para ser vivenciada, exercitada, sentida (BROUGÈRE, 2002).

Em nosso vocabulário corrente, diferentes estudiosos utilizam o termo jogo para significar muitas atividades da criança. Assim, ora designa atividades que, no sentido amplo, referem-se a prazer, alegria, etc., as quais são consideradas lúdicas; ora atividades infantis, cujo significado concerne ao processo de apreensão do real, envolvendo o imaginário e o símbolo e/ou aquelas que implicam o uso de regras externas, com estrutura formal.

Porque brincar é coisa séria!

Esta denominação peculiar a cada um está diretamente ligada ao conceito que desenvolvem/apresentam e têm de infância, de desenvolvimento, de aprendizagem, de constituição de identidade em cada tempo histórico atinentes a cada meio sociocultural em que se inserem.

REFERÊNCIAS

BETTELHEIM, Bruno. Uma vida para seu filho: Pais bons o bastante. 30. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1988 [publicação original 1987].

BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 1995. [Publicação original 1994].

_____. Jogo e Educação. Porto Alegre: Artmed, 1998a. [publicação original 1995].

_____. A criança e a cultura lúdica. In KISHIMOTO, Tizuko M. (org.) O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira, 1998b.

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1993. [publicação original 1938]

LUCKESI, Cipriano Carlos. Desenvolvimento dos estados de consciência e ludicidade. In: Interfaces da Educação, Cadernos de Pesquisa – Núcleo de Filosofia e História da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, UFBA, v. 2, n. 1, p. 9-25, 1998.

_____. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras: uma proposta pedagógica a partir da Biossíntese. In: _____ (Org.). Educação e Ludicidade, Coletânea Ludopedagogia-Ensaios 01, Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, FAGED/UFBA. Salvador: Gepel, p. 9-41. 2000.

_____. Ludicidade e atividades lúdicas: uma abordagem a partir da experiência interna. In: PORTO, Bernadete de S. (Org.). Ludopedagogia – Ensaios 2: Educação e Ludicidade. Salvador: Gepel, v. 2, p. 27-75. 2002.

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho; imagem e representação. Rio de Janeiro: LTC, 1990. [publicação original 1945].

_____. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus, 1994a. [publicação original 1932].

Porque brincar é coisa séria!

RAMOS, Rosemary Lacerda. A relação brincar e aprender: experimentos com jogos e brincadeiras na prática pedagógica. Salvador: Edufba, 1995 – Dissertação de Mestrado.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente: desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998a. [publicação original 1932].

_____. Pensamento e Linguagem. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998b. [publicação original 1934].

_____. Imaginación y creación em la edad infantil. La Habana: editorial Pueblo y educación, 1999.